

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON-FINLANDIYA PEDAGOGIKA
INSTITUTI**

**TABIIY FANLAR:
DOLZARB MUAMMOLAR VA
ULARNING YECHIMLARI**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami

I-qism

7-8-May 2025-yil

SAMARQAND – 2025

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi “Ma’muriy islohotlar doirasida oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-200 Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘i asosida tashkil etilgan **“Tabiiy fanlar: dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari (7-8-may, 2025-yil)-Samarqand: O‘z-FinPI, 2025.

Muharrirlar:

F.A.Xamroyeva – O‘zbekiston- Finlandiya pedagogika instituti
“Geografiya” kafedrasini mudiri

J.Sh.Bobojonov – O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
“Kimyo” kafedrasini mudiri

M.U.Mamadiyorov – O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
“Biologiya” kafedrasini mudiri

Dizayner:

M.A.Mamirzayev – O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
“Kimyo” kafedrasini katta o‘qituvchisi

To‘plamda joy olgan tezislarda keltirilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligiga mualliflar javobgardirlar

© O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Ilmiy-texnik kengash yig‘ilishining 2025-yil 29-apreldagi 9-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

SURXONDARYO VILOYATI AHOLISINING TASHQI MIGRATSIYAGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Xursanov Sadriddin Mo'min o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti doktoranti

Elektron pochta: xursad-96@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati aholisi tashqi migratsiyasi shuningdek viloyat aholisining tashqi migratsiyasiga ta'sir etuvchi omillar tahlil etilgan. So'ngi yillarda Surxondaryo viloyati aholisi ham tashqi migratsiyada xususan mehnat migratsiyasida faol bo'lgan hududlar toifasiga kiradi va o'z navbatida tashqi mehnat migratsiyasida viloyat aholisining geografiyasi kengayib bormoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarda O'zbekistonning boshqa hududlari singari viloyat aholisi ham asosan Rossiya Federatsiyasi va qisman Qozog'istonga mehnat qilish uchun borishgan bo'lsa bugungi kunda yangi yo'nalishlar ochildi va bu davom etmoqda. Bunga esa qator omillar o'z ta'sirini o'tkazadi ushbu maqolada yuqoridagi omillarni batafsil tahlil etilgan.*

***Kalit so'zlar:** migratsiya, migrant, tashqi migratsiya, mehnat migrantlari, xalqaro migratsiya, emmigratsiya, immigratsiya, omillar.*

Surxondaryo viloyati hududida aholi juda qadimidan istiqomat qilib kelgan va madaniyati juda barvaqt taraqqiy etgan hududlardan bo'lishiga qaramasdan, hududning demografiyasi yaxshi o'rganilmagan. Viloyatning demografiyasini faqtagina dotsentlar I.Safarov (1970-y.) va M.Erdanov (1994-y.) viloyat aholisi va aholi manzilgohlariga oid tadqiqot ishlarini olib borgan bo'lsa A.Sattorov tomonidan (2009) Surxondaryo viloyati qishloq aholi manzilgohlarining rivojlanishi joylashuvi xususiyatlariga doir ilmiy tadqiqotlar olib borilgan xolos[5.28. b].

Surxondaryo viloyati demografik salohiyati bo'yicha mamlakatimizda yettinchi o'rinda turadi. Surxondaryo viloyati aholisining o'sish sur'ati so'nggi yillarda, Qashqadaryo viloyati bilan birgalikda, mamlakatimizda eng yuqori. 1989-yilda, ya'ni so'nggi marta o'tkazilgan aholi ro'yxati malumotlari bo'yicha, u 1253,8 ming kishiga teng bo'lgan bo'lsa, 2014-yilda bu raqamlar nisbati 1,7 martaga ko'payib 2131,5 ming kishiga 2024-yilda esa 2928 ming kishiga yetgan. Garchi demografik rivojlanish sur'ati so'nggi yillarda biroz pasaygan bo'lsada, bu ko'rsatkich bo'yicha respublikamizda eng yuqori hisoblanadi. Viloyat aholisi bunday yuqori suratlarda o'sishining sababi aholining katta qismi qishloqlarda yashashligi bo'lsa boshqa tomondan viloyat aholisining milliy tarkibida mahalliy millat vakillari o'zbek va tojiklar ko'pchilikni tashkil etishligidir. Ma'lumki mahalliy millat vakillarida tug'ulish jarayoni boshqa millat vakillariga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi[5.72-74. b.]. Statistik malumotlarga ko'ra 2023-yilda viloyatda har ming kishiga nisbatan tug'ilish ko'rsatkichi 27,4 kishini tashkil etgan va viloyat aholisi o'rtacha 2,5 foizga ko'paygan. Malumot o'rnida aytib o'tish joizki mamlakat bo'yicha ushbu raqamlar o'rtacha mos ravishda 26,4 va 2,2 kishiga teng hisoblanadi. Hududda bunday yuqori darajadagi tug'ilish va tabiiy o'sish mehnat resurslari sonining ortishiga ta'sir etadi[1-jadvalga qarang].

1-jadval

**Surxondaryo viloyatida aholining bazi ko'rsatkichlar bo'yicha dinamikasi
kishi hisobida**

	Yillar	Mehnat resurslari soni	Iqtisodiy faol aholi soni	Iqtisodiyotda bandlar soni	Bandlik darajasi % hisobida	Ishsizlar soni
1	2010	1174100	832700	784400	62,5	48300
2	2015	1379200	984500	930800	64,3	53700
3	2020	1452200	1108300	985500	63,9	122800
4	2023	1486100	1091800	1011200	63,8	80600

Manba: O‘zbekiston statistika agentligi

Izoh: Jadval muallif tomonidan tuzildi.

Surxondaryo viloyati aholisi tabiiy harakatining natijasida viloyatda bugungi kunda aholining mexanik harakati ham ancha yuqori ko‘rsatkichlarga ega hisoblanadi. Ma’lumot o‘rnida 2023-yilda viloyatdan ko‘chib ketganlar 13556 kishini va viloyatga kelganlar soni esa 9997 kishini natijada migratsiya saldosi -3559 kishini tashkil etadi. Surxondaryo viloyati ham mamlakatimizning boshqa hududlari singari asosan ortqcha ishchi kuchi mavjudligi evaziga xorij mamlakatlarga boradigan mehnat migrantlarini yuboruvchi donor hududlar toifasiga kiradi.

Surxondaryo viloyatida aholining mexanik harakatiga bir qancha omillar tasir etadi bularning ichida viloyatning joylashgan o‘rni va viloyat aholisining shakllanishi hamda hududda tarixda bo‘lib o‘tgan siyosiy jarayonlarni ham kiritish mumkin. Shundan kelib chiqib viloyatda aholi migratsiyasini shakllanishini 2 ta yirik davrga bo‘lish o‘rinli birinchisi mamlakatimizning mustaqillikka erishguncha bo‘lgan davr bo‘lsa ikkinchisi mustaqillikdan keyingi davrni o‘z ichiga oladi [2. 92. b.]. Mamlakatimiz mustaqillikka erishguncha bo‘lgan davrda mamlakatimizning boshqa hududlari qatori Surxondaryo viloyatiga ham Sobiq ittifoqning boshqa yurtlaridan bu hududlar uchun begona bo‘lgan tili, dini boshqa bo‘lgan millatlar ko‘chib kelishgan. Sobiq ittifoqdan ko‘chirib keltirilgan rusiyabon xalqlar viloyatning asosan shahar joylariga joylashtirilgan. Bugungi kunda ham viloyatda 20 mingdan oshiq ruslar yashaydi ularning asosiy qismi ham viloyat markazi va boshqa katta shaharlarga to‘g‘ri keladi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan ilk davrda birinchi bo‘lib hududni o‘sha rusiyabon xalqlar ko‘chib keta boshladi. Demak mamlakatimizda bugungi kunda migratsiya jarayonlariga tarixiy davrlarda bo‘lib o‘tgan siyosiy jarayonlarning ham o‘z o‘rni bor. Bugungi kunda mamlakatimiz jumladan Surxondaryo viloyati aholisining ham katta qismi Rossiya va Qozog‘istonga mehnat migranti bo‘lib ketishayotganligini sabablaridan biri bu til bilish omili hamdir malumki Sobiq Ittifoq tarkibida bo‘lgan davrlarda ushbu hudud aholisi tarkibida rusiyabon aholi soni ham ko‘p bo‘lgan undan tashqari mahalliy millat vakillari ham rus tilini yaxshi o‘rganishgan va bu bugungi kunda ham o‘z tasirini o‘tkazib kelmoqda.

Surxondaryo viloyati siyosiy geografik jihatdan 3 ta qo‘shni mamlakatga ega bunday yana Toshkent viloyatini ham ko‘rish mumkin. Siyosiy qo‘shnilar soni ko‘p bo‘lgan hudud aholisining milliy tarkibi boy bo‘lishiga o‘z tasirini ko‘rsatadi. Respublikamizda aholisi milliy tarkibi eng boy bo‘lgan hududlar ham aynan ushbu ikki viloyat hisoblanadi. Hudud aholisining milliy tarkibidagi xilma-xillik ham viloyat aholisining tashqi migratsiyada faol bo‘lishiga turtki bo‘ladi.

1-chizma. Surxondaryo viloyati aholisining tashqi migratsiyadagi ishtirokiga tasir etuvchi omillar.

Chizma muallif tomonidan tuzildi

Viloyat aholisining milliy tarkibida o'zbeklar salmog'i yuqori bo'lib, ular 84,2, ikkinchi ko'p soni millat tojiklar hisoblanadi va ular ulushi viloyat jami aholisining 12,4, foizni tashkil etadi. Ushbu millat vakillarining hududiy joylashuviga IGO'ning siyosiy qo'shnichilik holati katta ta'sir ko'rsatgan. Jumladan, tojiklar asosan viloyatning Tojikiston bilan chegaradosh Sariosiyo, Uzun, Denov tumanlarida hamda qadim davrlardan buyon muqim o'rinishgan[5. 37. b.]. Bundan tashqari viloyatda ko'p soni afg'onlar va turkmanlarni ham uchratish mumkin. Viloyat hududida yashaydigan tojiklar, turkmanlar, afg'onlar va rus diasporalari tub millatlar sitiqomat qiladigan mamlakatlari bilan aloqalari qarindoshlarnikiga ziyorat qilish yoki ushbu davlatga ko'chib o'tish kabi ko'rnishlarda migratsiya jarayonida qatnashishadi.

Tashqi migratsiyaga tasir etuvchi omillardan eng ananaviy hisoblangan omil bu iqtisodiy omil hisoblanadi bu omilni o'rni O'zbekiston jumladan tadqiqot obekti hisoblangan Surxondaryo viloyati uchun ayniqsa yanda yuqor hisoblanadi[1. 119. b.]. Ma'lumki viloyat mamlakatimizda urbanizatsiya darajasi eng past bo'lgan hududlarda biri hisoblanadi shunday ekan viloyat aholisining 63,9% to'plangan qishloq aholi punktlarida ayniqsa ishsizlik darajasi yuqori hisoblanib ortqicha hisoblangan iqtisodiy faol aholing bir qismi xorij mamlakatlarga ish izlab mavsumiy yoki doimiy migratsion harakatlarni amalga oshirmoqdalar.

Surxondaryo viloyati mamlakatimizda tabiiy geografik o'rni ham o'ziga xos bo'lgan hudud hisoblanadi viloyat mamlakatimizning eng chekka janubiy subtropik iqlim ega bo'lgan qismida joylashgan. Viloyat hududi va unga yondosh joylashgan tog'lar va daryolar qadimdan bu hududda bir nechta millat vakillarini o'z atrofida jamlagan keyinchalik O'rta Osiyoda 1924-yilda davlat chegaralari o'tkazilgan va bu chegaralar miliy chegaralarga unchalik ham mos emas edi natijada bir hududda bir nechta qardosh xalqlar shakllandi va bugungi kunda ushbu xalqlarning ham viloyat tashqi migratsiyasida o'z o'rni bor.

Surxondaryo viloyati aholisining tashqi migratsiyadagi ishtirokiga tasir etuvchi omillardan yana biri bu ijtimoiy-ekologik omil hisoblanadi. So'ngi yillarda ijtimoiy omillardan xorijda talim olish uchun ketayotgan yoshlarimiz ancha ko'paygan va ularning soni oshib bormoqda o'z navbatida talim olish uchun ketgan yoshlarning barchasi qaytib kelishmayabdi ularning bir qismi xorij davlatda qolib mehnat faolyatini amalga oshirmoqda.

Malumki 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi munosabat ancha jiddiylashgan va buning natijasida ekologik omil deb ataluvchi hodisa deyarli har qanday ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarga o'z tasirini o'tkazib kelmoqda. Ekologik omil ayniqsa iqlim sharoiti

og‘ir bo‘lgan mamlakatlarda migratsiya jarayoniga sezilarli tasir etmoqda. Surxondaryo viloyatida aholining mexanik harakatiga antropogen ko‘rinishdagi ekologik omil yani qo‘shni Tojikiston respublikasida joylashgan Tursunzoda aluminiy zavodidan chiqayotgan turli zarali moddalar shamol orqali viloyatning ayniqsa Sariosiyo, Uzun va Denov tumanlariga jiddiy salbiy tasir etmoqda. Bu hududda qishloq xo‘jalik ekinlariga va chorva mollariga salbiy tasir kuchayib ushbu hududlarda aholining turli kasalliklarga chalinishi ham boshqa hududlardan yuqori hisoblanadi bunday murakkab ekologik sharoit ham hudud aholisining tashqi migratsiyaga moyilligini kuchaytiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida shuni keltirish joizki, bugungi globallashuv jarayonida migratsiya jarayoni xususan tashqi migratsiya jarayoni jahon mamlakatlari o‘rtasida xalqaro hamkorlikning bir ko‘rinishi misolida jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Tashqi migratsiyaning ikki turi mavjud bo‘lib bu ko‘chib ketuvchilar-emmigratsiya va ko‘chib keluvchilar esa-immigratsiya. Shunday ekan emmigratsiyaga tasir etuvchi omillar va immigratsiyaga tasir etuvchi omillar bir-biridan farq qiladi. Tadqiqot hududimiz hisoblangan Surxondaryo viloyatida asosan emmigratsiya jarayoni ustun bo‘lib unga tasir etuvchi omillarni tadqiq etish fikrimizcha ahamiyatga molik hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekzod MUSAYEV, Olimjon SHERXOLOV. *Forecast of the network and composition of cities in Mirzacho‘l economic region*. Journal of Geography and Natural Resources 3 (06), 132-145, 2023.
2. Ibragimov, L., Ubaydullayev, D., & Musayev, B. (2021). Recreational assessment of natural landscapes of Jizakh region. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 212-217.
3. Ибрагимов, Л. З., Мусаев, Б. М., & Убайдуллаев, Д. К. Ў. (2021). Жиззах вилоятида туризмни ривожлантириш имкониятлари ва истиқболлари. *Science and Education*, 2(3), 429-435.
4. Imomova.N.A. O‘zbekistonda ishchi kuchi migratsiyasi shakillanishining o‘ziga xos xududiy xususiyatlari va muommolari. *ilmiy axborotnoma iqtisodiyot 2020-yil*, 2-son.
5. MUSAYEV, B., & SHERXOLOV, O. (2024). Mirzacho‘l iqtisodiy rayoni shaharlari aholi soni dinamikasi va tarkibining hududiy xususiyatlari. *News of the NUUZ*, 3(3.1), 267-271.
6. Tojiyeva Z.N., Xursanov S.M., Pardayev N.S., Migratsiya jarayoni turlarining tasnifi. O‘zbekiston geografiya jamiyati axboroti 66-jild, 2024-yil.
7. Tojiyeva.Z va Omonova.K. Mehnat migratsiyasini tadqiq etishning hududiy masalalari. “milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent. 2024.
8. Zulkhumor Tojiyeva, Kamola Omanova, Nodirbek Pardayev, Nizomiddin Jaloliddinov, Bekzod Musayev and Sadriddin Khursanov. Regional Characteristics in the Dynamics and Location of the Rural Population of the Republic of Uzbekistan. *E3S Web of Conferences* 491, 04004 (2024). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449104004>
9. Xursanov.S. Janubiy hududlar aholisi etnodemografik tarkibi va geografiyasi (Surxondaryo viloyati misolida)” Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent-2022. 88 b.

Atrof-muhitni asrashda hududiy geotizmlardan oqilona foydalanishning zonal yondoshuvi, xususiyatlari va yechimlari. <i>Raimov Sherbekjon Ismatillayevich</i>	148
Jizzax viloyatida turizmni rivojlantirishning geografik jihatlari. <i>Rasulova Nafisa Komil qizi</i>	154
Qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishida ekologik zo‘riqishning ahamiyati. <i>Raxmatov Abduxoliq Farxodovich</i>	157
Samarqand viloyatida urbanizatsiyaning atrof-muhitga ijobiy va salbiy ta’siri. <i>Saydullayeva Surayyo Baxtiyorovna</i>	161
Shahrisabz tumanining ekoturistik obyektlari va ularni rivojlantirish masalalari. <i>Shamuratova N.T. Chorshanbiyeva Mahliyo Nuraliyevna</i>	164
Zarafshon havzasida cho‘llanish jarayoniga ta’sir ko‘rsatuvchi tabiiy va antropogen omillar. <i>Sharipova Mehribon</i>	167
Navoiy viloyatida shahar aholi punktlarining shakllanishi va joylanishi. <i>Sherxolov Olimjon Iskandarovich, Eshmurodov Yahyobek Otabek o‘g‘li, Boliyeva Madina Zokir qizi</i> . 172	
Buxoro viloyati ekologik karkasi shakllanishida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning o‘rni. <i>Shokirov Akobirjon Abrorovich</i>	176
Urgut tumani iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonasining ahamiyati. <i>Sulaymonov Shahzod, Isroilova Sumbula</i>	179
Nurota tog‘lari landshaftlari hosil bo‘lishida geografik omillarning roli. <i>Sunatov Hasan Nomoz o‘g‘li</i>	182
Jizzax viloyatining hozirgi landshaftlarini tasniflash. <i>Toshboev Zafarjon Maxramkulovich, O‘zbekiston hududida baliqchilik xo‘jaliklarini joylashtirishning iqtisodiy-geografik muammolari. Umurzoqov Shaxzodbek Dilmurod o‘g‘li</i>	186
Buyuk ipak yo‘li” karvon yo‘lining paydo bo‘lish tarixi va geografik rivojlanishi. <i>Usmanov Mashrab Rustamovich</i>	189
Organik dehqonchilikni rivojlantirishning o‘ziga xos geografik jihatlari. <i>Usmanov Mashrab Rustamovich, Shuxratova Sarvinoz Jasur qizining, Umarova Laziza Faxritdin qizi</i>	192
Nurota tog‘lari shimoliy yonbag‘ri relyefining qiyalik darajalarni gat tahlili. <i>Xakimov Bekzod Bekpo‘latovich</i>	197
Oziq-ovqat sanoatini hududiy tashkil etish muammolarini o‘rganilishi. <i>Xamrayev Kazimbek Xamzayevich</i>	201
Jizzax viloyatida yer osti suvlarining shakllanishi va geoekologik muammolari. <i>Xolmurzayev Jumanazar Ergashevich, Bozorova Dinara Qurbon qizi</i>	206
Antropogen landshaftlar monitoringi (o‘rta zafarshon havzasi misolida). <i>Xurramova Nazira Xurram qizi SamDU doktoranti</i>	210
Surxondaryo viloyati aholisining tashqi migratsiyaga ta’sir etuvchi omillar. <i>Xursanov Sadridin Mo‘min o‘g‘li</i>	213
Buxoro viloyati toponimlarini o‘rganishning ba’zi ilmiy-amaliy jihatlari. <i>Valiyeva Sh.I., G‘ofurova K.Q.</i>	216
Эффективность солнечных панелей в защите окружающей среды. <i>Бекмухамедова М.Х. Кушназаров П.И.</i>	220
Научно-теоретические вопросы изучения пригородного сельского хозяйства. <i>Бердикулов Фирдавс Фарходович, Хамраев Казимбек Хамзаевич</i>	223
	226